

بررسی میزان شیوع آلودگی به فاسیویلا در نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاههای استان مازندران

دکتر محمود رضا اثنا عشری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

کرم فاسیویلا یک فلوک کبیدی است که در مجاری اصلی صفراوی و کیسه صفرا زندگی می‌کند. فاسیولیازیس از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که توسط دو گونه از ترماتودا به نامهای فاسیویلا هیاتیکا و فاسیویلا زیگانتیکا ایجاد می‌شود. میزان اصلی این انگل نشخوارکنندگان می‌باشند که با بلعیدن متاسرکهای انگل آلوده می‌شوند. انسان به عنوان یک میزبان اتفاقی مبتلا می‌شود. در سیر تکاملی فاسیویلا هیاتیکا حلزون (لیمنه ترونکاتولا) و در سیر تکاملی فاسیویلا زیگانتیکا حلزون (رادیکس اریکولار) یا (لیمنه ژدروزیانا) میزبانان واسط هستند و انتقال بیماری وابستگی مستقیم به میزبان واسط دارد. استان مازندران به دلیل شرایط آب و هوایی معتدل و رواج دامپروری در پراکندگی بیماری موثر است. با توجه به خطرات بیماری و اهمیت تعیین میزان شیوع بیماری و ضررهای اقتصادی ایجاد شده توسط این انگل در دام و انسان، مطالعه حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این بررسی به مدت یک سال و به صورت مقطعی و با آمار توصیفی و استنباطی بر روی دامهای ذبح شده در کشتارگاههای استان مازندران در سال ۱۳۸۷ انجام شد و کبد ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند، ۱۱۶۹۵۹ راس بز و ۸۶۹۶۳ راس گاو مورد معاینه قرار گرفت. داده‌های به دست آمده به وسیله آزمونهای فرض نسبت موفقیت و آماره آزمون Z استاندارد در سطح خطای ۵٪ در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشانگر آن بود که ۲/۲۳٪ گوسفندان، ۱/۵۶٪ بزها و ۲/۹۹٪ از گاوهای تحت مطالعه به انگل فاسیویلا آلوده بودند. همچنین در ماههای پرباران بطور معنی‌داری افزایش میزان شیوع مشاهده شد. با توجه به زئونوز بودن بیماری و چرخه زندگی انگل، خوراندن داروهای ضد انگل به دامها، کاربرد سموم ضد حلزون و همچنین خشکانیدن و قطع گیاهان خودرو و علوفه کنار نهرهای آب در چراگاهها و مراتع در کاهش بیماری موثر خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: فاسیولیازیس، فاسیویلا، نشخوارکنندگان، مازندران، شیوع.